

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2025, № 6.2 (Ноябрь)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2025, № 6.2 (Ноябрь)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

**ПОРАЖЕНИЯ ПОЧЕК ПРИ РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТЕ:
ВОЗМОЖНОСТИ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ И ПРОФИЛАКТИКИ В
УСЛОВИЯХ СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ**

Мустафаева Ш.А.

*Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино
Узбекистан*

Аннотация. Ревматоидный артрит (РА) — хроническое аутоиммунное заболевание, сопровождающееся системным воспалением и поражением внутренних органов, включая почки. Развитие почечной дисфункции у больных ревматоидным артритом (РА) обусловлено наличием и выраженностью аутоиммунных нарушений, хроническим системным воспалением, множественностью коморбидных состояний и особенностями фармакотерапии. Почечные осложнения при РА нередко развиваются постепенно и могут привести к хронической почечной недостаточности. В условиях семейной медицины особое значение имеют ранняя диагностика, динамическое наблюдение и профилактика нефропатий. В статье рассмотрены основные механизмы почечных поражений при РА, их клинические проявления, а также роль семейного врача в их предупреждении.

Ключевые слова: ревматоидный артрит, иммунное воспаления, хроническая болезнь почек, нефропатия, лекарственное поражение, гломерулонефрит, амилоидоз, профилактика, семейная медицина, ранняя диагностика.

**РЕВМАТОИД АРТРИТДА БУЙРАКНИНГ ЗАРАРЛАНИШИ: ОИЛАВИЙ
ТИББИЁТ ШАРОИТИДА ЭРТА ТАШХИСЛАШ ВА ОЛДИНИ ОЛИШ
ИМКОНИЯТЛАРИ**

Мустафаева Ш.А.

Аннотация. Ревматоид артрит (РА) - сурункали аутоиммун касаллик бўлиб, тизимли яллиғланиш ва ички аъзолар, шу жумладан буйракларнинг шикастланиши билан кечади. Ревматоид артрит (РА) билан оғриган беморларда буйрак дисфункциясининг ривожланиши аутоиммун бузилишларнинг мавжудлиги ва оғирлиги, сурункали тизимли яллиғланиш, кўплаб коморбид ҳолатлар ва фармакотерапия хусусиятлари билан боғлиқ. РАда буйрак асоратлари кўпинча аста-секин ривожланади ва сурункали буйрак етишмовчилигига олиб келиши мумкин. Оилавий тиббиёт шароитида нефропатияларни эрта ташхислаш, динамик кузатиш ва олдини олиш алоҳида аҳамиятга эга. Мақолада РАда буйрак шикастланишининг асосий механизмлари, уларнинг клиник кўринишлари, шунингдек, уларнинг олдини олишда оилавий шифокорнинг роли кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: ревматоид артрит, иммун яллиғланиш, сурункали буйрак касаллиги, нефропатия, дорилар билан зарарланиш, гломерулонефрит, амилоидоз, профилактика, оилавий тиббиёт, эрта ташхислаш.

KIDNEY DAMAGE IN RHEUMATOID ARTHRITIS: EARLY DIAGNOSIS AND PREVENTION OPPORTUNITIES IN FAMILY MEDICINE

Mustafayeva Sh.A.

Abu Ali ibn Sino Bukhara State Medical Institute

Abstract. Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic autoimmune disease characterized by systemic inflammation and damage to internal organs, including the kidneys. The development of renal dysfunction in RA patients is due to the presence and severity of autoimmune disorders, chronic systemic inflammation, multiple comorbid conditions, and the specifics of pharmacotherapy. Renal complications in

RA often develop gradually and can lead to chronic renal failure. In the context of family medicine, early diagnosis, dynamic monitoring, and prevention of nephropathies are of particular importance. The article examines the main mechanisms of kidney damage in RA, their clinical manifestations, and the role of a family doctor in their prevention.

Keywords: rheumatoid arthritis, immune inflammation, chronic kidney disease, nephropathy, drug damage, glomerulonephritis, amyloidosis, prevention, family medicine, early diagnosis.

Ревматоидный артрит (РА) — аутоиммунное ревматическое заболевание неизвестной этиологии, характеризующееся хроническим эрозивным артритом и системным поражением внутренних органов [6]. Распространенность РА составляет около 0,7% общей численности населения. Ежегодно РА заболевают приблизительно 0,02% населения [5].

Внесуставные системные поражения при РА могут оказывать серьезное влияние на прогноз заболевания. Крупные исследования, проведенные в последние годы, продемонстрировали ассоциацию РА с высоким риском хронической болезни почек (ХБП) и сердечно-сосудистых осложнений, что связано с повышением смертности в этой категории пациентов. Характеристика нефропатий при ревматоидном артрите Изменения, встречающиеся в почках при РА, являются неотъемлемой частью течения этого заболевания и могут значительно влиять на общий прогноз таких пациентов. По данным разных авторов, поражение почек при РА встречается у 35–73% больных [9, 8, 10]. В течение пяти лет около половины из них теряют трудоспособность, а у 70 % возникают почечные осложнения. Уремия является причиной смерти каждого четвертого больного РА [6].

Многообразие клинических и морфологических форм, включающих почти всю палитру нефрологических заболеваний, носит многофакторный

характер. Так, длительное иммунное воспаление предполагает развитие амилоидоза, иммунокомплексный характер РА определяет возникновение гломерулонефрита (ГН) и васкулита. Отдельно стоит ятрогенное поражение, которое может носить как гломерулярный, так и интерстициальный характер.

Лекарственные поражения почек в настоящее время широко распространены, и их вклад в структуру ревматоидной нефропатии неоднозначен, так как терапия РА со временем меняется [1, 2, 3, 4].

Изменения, встречающиеся в почках при РА, являются неотъемлемой частью течения этого заболевания и могут значительно влиять на общий прогноз таких пациентов. Уремия является причиной смерти каждого четвертого больного РА [7]. Смертность от почечной патологии колеблется в пределах от 10 до 34% при РА [9].

Цель исследования: изучить особенности поражения почек при ревматоидном артрите и определить возможности ранней диагностики и профилактики почечных осложнений в условиях семейной медицины.

Материалы и методы исследования: У всех обследованных больных оценивались следующие показатели: возраст, пол, длительность заболевания, наличие признаков поражения почек, а также любых других внесуставных проявлений болезни (поражение легких, кожи, системы крови и т.д.), серологический вариант заболевания (серопозитивный или серонегативный), а также клинико-лабораторные показатели активности РА, в частности СОЭ, С-реактивный белок (СРБ), цистатин С, гемоглобин и индекс DAS28-СОЭ. Из общепопуляционных факторов риска ХБП оценивали показатели липидного, углеводного обмена, индекс массы тела, наличие и степень артериальной гипертензии (АГ).

Результаты исследования: Было обследовано 75 больных, у которых имелся достоверный РА, преимущественно серопозитивный 52 (69,3%) больных и серо негативных 23 (30,6%), со средней степенью активности

патологического процесса. Средний возраст пациентов составил старше $60 \pm 68,4\%$. В исследования было проведено ультразвуковое исследование и цистатина С у 75 больных, у которых выявлены клинико-морфологические изменения в почки. Ультразвуковое исследования органов мочевыделительной системы: признаки диффузных изменений с нарушением кровообращения паренхимы почек у больных ревматоидным артритом были выражены у 57,3 (%) больных.

Патологию со стороны почек выявляли тщательным клиническим, инструментальным и лабораторным обследованием. У всех обследованных больных оценивались следующие показатели: возраст, пол, наследственный фактор, длительность заболевания, инфекции и конкременты мочевых путей, наличие признаков поражения почек. Различные клинико-лабораторные варианты поражения почек отмечались у 75 пациентов. Согласно критериям KDIGO ХБП G1 стадии – 18 (24,0%), во G2 стадий – 25 отмечена (33,3%), G3a стадии — у 15 (20,0%), G3b стадии 10 (13%), G 4 стадии – 5 (6,7%), G 5-2 (2,7%) из 75. Больные были распределены на 2 группы. Группирующим признаком являлась длительность заболевания и длительный прием НПВП. К первой группе отнесли пациентов с длительностью заболевания от 5-10 лет, а второй группе больше 10 лет больных. В первой группе составило 43 (57,3%) пациентов из 75 от 5-10 лет, а в вторую группу внесено 32 (42,6%) пациента больше 10 лет.

Выводы: Поражения почек при ревматоидном артрите — одно из наиболее значимых системных осложнений, способных существенно ухудшить прогноз заболевания. В нашем исследовании большинства обследованных выявлены ранние стадии ХБП G1- G2 у (57,3%), при котором снижение СКФ отсутствует у 18 пациентов и у 25 СКФ снижено минимально, у 33,3% G3a- G4 было диагностировано умеренное и выраженное снижение функции почек, что предполагает о формирование хронической почечной дисфункции. У 2,7%

пациентов установлена терминальная стадия ХБП G5, что требует специализированного нефрологического наблюдения и возможного диализа. Проведенный анализ показал, что поражение почек при ревматоидном артрите встречается часто и носит сложный характер.

Меры профилактики: фармакологическая безопасность - устранять длительного применения нефротоксичных средств, подбирать минимально эффективные дозы; мониторинг функции почек- регулярные лабораторные исследования(анализ мочи и уровень креатинина); Образ жизни - диета с ограничением соли, белка, отказ от алкоголя и контроль веса; наличии сопутствующих заболеваний- артериальная гипертензии, диабета и инфекции; просвещение пациентов- повышение осведомлённости о признаках почечных нарушений. Эффективная профилактика и ранняя диагностика возможна только при активном участии семейного врача, который обеспечивает постоянное наблюдение, контроль за терапией и обучение пациентов. Комплексный подход на уровне первичной медицинской помощи позволяет снизить частоту нефропатий и улучшить качество жизни больных РА.

Список использованной литературы

1.Byng-Maddick, R. The impact of biological therapy on regulatory T-cells in rheumatoid arthritis / R. Byng-Maddick, M. R. Ehrenstein // *Rheumatology (Oxford)*. — 2015. — Vol. 54. — No 5. — P. 768–775.

2.Conaghan, P. G. Impact of intravenous abatacept on synovitis, osteitis and structural damage in patients with rheumatoid arthritis and an in-adequate response to methotrexate: the ASSET randomised controlled trial / P. G. Conaghan [et al.] // *Annals of the rheumatic diseases*. — 2013. — Vol. 72. — No 8. — P. 1287-1294.

3.Muthukumar, P. Evaluation of renal lesions and clinicopathologic correlation in rheumatoid arthritis / P. Muthukumar [et al.] // *Saudi journal of kidney diseases and transplantation*. — 2017. — Vol. 28. — No 1. — P. 44-50. 9

4. Vinicki, J. P. Analysis of 65 renal biopsies from patients with rheumatoid arthritis (1976-2015): change in treatment strategies decreased frequency and modified histopathological findings / J. P. Vinicki [et al.] // Journal of clinical rheumatology. — 2015. — Vol. 21. — No 7. — P. 335-340. 10

5. Нефрология: национальное руководство: краткое издание / гл. ред. Н. А. Мухин. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. — 597 с. 2

6. Ребров, А. П. Субклиническое поражение почек у пациентов с ревматоидным артритом / А. П. Ребров, М. А. Тяпкина, Е. В. Волошинова // Лечащий врач. — 2012. — № 4. — С. 40–42. 6

7. Ревматология: национальное руководство / под ред. Е. Л. Насонова, В. А. Насоновой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. — 714 с. 1

8. Ревматология: национальное руководство / под ред. Е. Л. Насонова, В. А. Насоновой. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. — 714 с. 35

9. Тареев, Е. М. Поражение почек при ревматоидном артрите / Е. М. Тареев, И. А. Борисов // Клиническая нефрология: в 2-х т. / под ред. Е. М. Тареева. — М.: Медицина, 1983. — Т. 2. — 415 с. 3

10. Шулутко, Б. И. Болезни печени и почек / Б. И. Шулутко. — СПб.: Изд-во Санкт-Петербург. сан.-гигиен. мединститута, 1993. — 479 с. 5